

JAMILA ERGASHEVA ASARLARIDA INSONIYLIK VA MEHR-MUHABBAT TARANNUMI

**Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 19-son maktabi ona tili va adabiyot o'qituvchisi
Rajabboyeva Lobar**

Annotatsiya: Ushbu tezisda surxonlik adiba J.Ergashevaning qissa va hikoyalaridagi samimiy tuyg'ular bo'lgan insoniylik va mehr-muhabbat tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: tanqid, obraz, mavzu, uslub, ijodkor.

Ijodkorning “Izhor” (1990), “Intiqom” (1993), “Tanazzul” (1996), “Ayol jodusi” (2003), “Zulfizar” (2011), “Qir ustidagi ayol”, “Shom shafag'i jilvalari” kabi kitoblari chop etilgan. Jamila Ergasheva nomi respublikamiz ijodkorlariga begona emas. O'z asarlari bilan allaqachon kitobxonlarini topgan ijodkordir. Jamila Ergasheva asarlarini o'qir ekanmiz "janub" taftining issiq havosini his qilamiz. Har bir qahramoni surxoncha o'ylaydi, surxoncha yashaydi, surxoncha samimiylkni namoyon qiladi. Ijod joy tanlamasligi, muhit tanlamasligini butun umr Surxonda ijod qilib o'tgan, o'zidan o'qishli, o'ylashli asarlar qoldirgan Jamila Ergasheva ijodida ko'rinadi.

“Zulfizar” qissasi bilan ko'pchilik adabiyotshunoslar e'tiboriga, tanqidiga, tahliliga tushgan ijodkor asari mavzusi ko'lami juda keng. Bir qarashda maishiy, kichik ikir-chikirlarday tuyulgan mavzular, kundalik hayotimizdagi gap-so'zlar aslida hayotimizni tamoman o'zgarishiga sababchi bo'lib qolishi mumkinligi adiba bu asarida yorqin ko'rsatib bergan.

“Boybicha” hikoyasidami, “Gap”dami yoki “Uchrashuv”dami - barchasida inson hamda insoniylik ulug' darajaga ko'tariladi. 2011-yilda “Sharq yulduzi”, “Yoshlik” jurnallarida hamda kitob shaklida nashr etilgan qissalarga nazar tashlasak, boshqa asarlar qatori an'anaviy mavzu va usulda yaratilgan J. Ergashevaning “Zulfizar” qissasida anglangan va anglanmagan o'zlik, ayol uchun baxt va baxtsizlikning ayri-ayri ma'nolari qahramonlar ruhiyati va kechinmalari tasvirida akslangan.

J. Ergashevaning “Zulfizar” qissasida ayolning hayotida oila, farzand tarbiyasi nechog‘liq muhim ahamiyatga ega ekanligi, uning millat, xalq oldidagi qarzidorlik ma’suliyatining umumlashmasi Zulfizar obrazida mujassamlangan. Muallif Zulfizar obrazining xarakterli jihatlariga davr fojiasi nuqtai nazaridan yondashadi. Zulfizar juda aqlli, ilmi, ichi butun ayol. Afsuski, davr, muhit uning kuchini, aqlini o‘zga yo‘lda sarflashga mahkum etadi. U soxta g‘oyaga aldanadi, umrini, borini, e’tiqodini “qurbonlik” qiladi, xiyonat ko‘radi, ammo hech bir o‘rinda ayollik sha’nini, nomusini sotmaydi, axloq qoidalaridan chetga chiqmaydi. Orini unutgan, sevgisidan indamay voz kechgan jur’atsiz oshiq, juhudga tekkanda ham singlisiga og‘iz ocha olmagan aka, landavur er – hammasi bir bo‘lib Zulfizarning fojiasini yanayam kuchaytiradi. Taniqli adib Shukur Xolmirzayev Jamila Ergashevaning “Ayol jodusi” to‘plamiga so‘zboshi yoza turib shunday degan edi: “uning uchun ASAR YOZISH - amal edi. Ana uni chindan ham “avvalo, o‘zi uchun, O‘ZINI QANOATLANTIRISH uchun yozib kelayotir” deyish mumkin...

Jamila Ergasheva ijodida ayollar obraziga alohida urg‘u beriladi. Uning “Qaytish azobi”, “Boybichcha”, “O‘lim”, “Devor”, “Uchrashuv”, “Dard” hikoyalarda ijodining o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rish mumkin. Ijodkor hikoyalari qahramoni oddiy odamlar. Voqealar ham aksariyat hollarda qishloq hayoti bilan bog‘liq ravishda yuz beradi. Lekin muallif bir qarashda oddiy bo‘lib tuyulgan qahramonlar misolida umrning murakkab sinovlariga qarshi chiqqan chigal taqdirli insonlar hayotini ko‘rasatib beradi.

“Dard” hikoyasi boshqa hikoyalardan mavzu va uslub jihatidan ajralib turadi. Unda insoniylik burchi, bir insonning baxti uchun o‘zgasidan fidoyilik va go‘zal oqibat talab qilinadi. Bosh qahramonlardan biri ona o‘zidan keyin shu mas’uliyatni oluvchi kelin istaydi. Ammo har kim ham bunga rozi bo‘lmaydi, chunki o‘g‘il "ba’zan katta ko‘chalarda ham qo‘shiq aytib yuraveradi, bir xayolga berilsa, manglayida turgan qirq yillik qadrdonini ham tanimaydi, ba’zan yetti yot begonaga yetti bukilib salom berib, hol-ahvol so‘rab qoladi”... Odamlar nazdida devona ko‘rinadigan bu qahramonning o‘z dunyosi, halol yashash tarzi bor. Ona yolchiyman deb kelin qilgani Oymomo (Oygul) ota-onasiz, o‘zi turtunib, yaxshilik ko‘rmay o‘sgani uchunmi, juftiga ham yaxshilik ko‘rsatishni bilmaydi. Uyiga qaytib ketadi,

Sulton kampir bosh urganda ham qaytmaydi. Kenja esa ishqi tushgan Oymomosi qaytib kelmaganidan haqiqiy devonaga aylanadi: “har kuni, qishin-yozin, ertadan kechgacha soch-soqollari o‘siq yigit tentirab yuradigan yo‘lga kelganda mashinalar tezlikni biroz pasaytiradi. Uni taniganlar esa tavba qilishadi... muhabbat og‘ir dard ekan”... Hikoyada Sulton kampir va Oygul obrazlari o‘zaro qarama-qarshi qo‘yiladi. To‘ydan so‘ng, onaning vazifasini olishi kerak bo‘lgan qahramon, kutilmaganda bundan voz kechadi. Hikoya badiiyatini boyitgan omillardan biri, muallifning ana shu kontrastdan ustalik bilan foydalanganidir. Sulton kampir obrazi mehribon, qat‘iyatli, hayotda kurashuvchan obrazlardan, nomiga monand sulton. Muallifning “Dard”, “Boybichcha” hikoyalarida ona obrazi bir-biriga xarakter jihatidan yaqin tursa, “Uchrashuv” hikoyasi, “Zufizar” qissasidagi ona obrazlari farqli va o‘zgarishga uchragan qahramonlardandir.

Asarlarda yechimning kitobxonga havola etilishi o‘quvchilarni personajlar taqdirini o‘ylashga, qahramon dardi bilan yashashga, ularni ko‘proq his qilishga sabab bo‘ladi. Ana shunday hikoyalardan biri "Qaytish azobi" hikoyasidir. Oilada erkak va ayolning o‘rni, vazifalari haqida mushohada qilishga undaydigan bu hikoya bosh qahramoni Gulandom. U beburd erini, bolalarini boqish uchun fahsh ko‘chasiga majburan kirgan ayollardan. Turmush o‘rtog‘i esa ayolning topgan harom pullariga kun ko‘rishdan uyalmaydigan, orsiz va hamiyatsiz erkak. Gulandom qing‘ir yo‘lga kirgan bo‘lsa-da ruhiyatida o‘zidan norozi, oila boqaman deb shu yo‘lga kirgani uchun qalban o‘zini aybdor his qiladi. Gulandom taqdiri uchun kurashgan, o‘zining jirkanch hayotidan nafratlanib uni yangidan boshlashga kuch topolgan ayoldir: “Tomirlarida gupirgan qon miyasiga tepdi: «Iye, bu so‘tak o‘ziga nega buncha erk beradi? Agar osmon uning mulki bo‘lsa, boshi ustidan yig‘ishtirib olsa-olsin, ammo uni bu taxlit xo‘rlamasin!”

Ko‘ngliga kelganlarni aytish uchun lab juftlab, qarshisida uni ayblab turgan beshafqat odamning ko‘zlarida unga nihoyatda aziz bo‘lgan bir mehrni ko‘rib qoldi: qing‘ir yo‘ldan qaytara olmagan bolasini urib qo‘ygan darg‘azab onaning ko‘zlaridagina bo‘ladigan azob, alam qorishiq jonsarak bir mehrni. Uning ko‘zlariga yosh qalqdi. Erining shapaloq tushirgan qo‘llarini olib, labiga bosdi: — Rahmat sizga!"

Jamila Ergasheva "Qaytish azobi"da millat hayotida yuz berayotgan fojialarni ayol obrazi orqali tasvirlaydi. Sharq xalqlarida qadim-qadimdan e'tirof etilgan oilaning muqaddasligi, erlik, ayollik mas'uliyatiga beparvolik bilan qarovchi insonlar fojiasini ko'rsatib beradi. Adiba hikoyasida ayolni qing'ir yo'lda bo'lsa ham unga "e'tiroz" bildirmaslikni sevgi deb qabul qilish erkaklik emas, aksincha, uning qo'lidan tutib uni o'zligiga, to'g'ri yo'lga va pok kelajakka birga hamrohlik qiluvchi erkak haqiqiy erkakdir, degan xulosani beradi.

"Boybichcha" hikoyasi bosh qahramoni Gulnor kampir nafaqat Surxon onasi balki, o'zbek onalarining umumlashma obrazidir. Hikoyada milliy turmush-tarzimizdagi "yozilmagan" an'analar tasvirlanadi. O'zbek xonadonlarida aksariyat hollarda kenja o'g'ilga ota-onaning "chirog'ini yoquvchi", qariganda holiga yaraydigan farzand deb qaraladi va ota-onadan qolguvchi mulk unga meros qoldiriladi. Hikoya bosh qahramoni Gulnor kampir butun umr kenja farzandi dardi bilan o'tadi. O'g'lining yumshoqfe'lligi bir ko'nglini ko'tarsa, ishlari yurishmasligi bir ko'nglini cho'ktiradi. Kampir shu kamxarj o'g'ilga, uning bolalariga o'zgacha mehr qo'yadi. Biror tansiqroq narsa bo'lsa, kenjasi Sodiqqa ilinadi. Katta o'g'illarini uzoq yurtlarda o'qitganda kenjasi kuniga yaraginini eslaydi. Akalarining hozirgi yaxshi sharoitlarda yashayotganiga Sodiqni ham sababchi qiladi, ammo u kunlarni kampir va kenjasidan boshqa hech kim eslamaydi. Gulnor kampir qolgan o'g'illarining Sodiqqa yordam berishi, uning ham oyoqqa turib olishidan umid qiladi. Ammo o'g'illari beburd va ukasiga bemehr chiqadi. Kampir kenjasiga jabr bo'lmasin deb, boshqa o'g'illaridikida ham yashaydi, biroq ularnikida sig'inda bo'lishdan charchaydi. Besh o'g'illi boybichcha o'g'illarini bir-biriga mehr-oqibatli qildirolmay dunyodan armon bilan o'tadi.

Shuncha o'g'il tug'ib bir qiz tug'maganidan afsuslanib o'tadi: "Bir ota-ona o'n o'g'ilni boqadi, o'n o'g'il bir ota-onani boqolmaydi deganlari shumikin? Essiz, besh o'g'il tuqqan, besh o'g'ilni o'qitgan boybichcha-ya, "Ko'nglingizda nima gap bor?" degan mehrga yo'g'rilgan savolni eshitmaganiga necha-necha yillar bo'lib ketdi-ya. Esiz, alloh undan bir qiz farzandni ayagan ekan-a. O'g'illar ham o'z kuniga o'lmasin, qiz ich ko'ylak bo'lardi-da. Ay, dunyo-ya!.. "

Jamila Ergasheva asarlarida ayolning taqdiri, iztiroblari, dardlari asosiy o'rinda samimiylik, tabiiylik bilan tasvirlanadi. Bu hikoyalarda ijodkor ayolni ona, rafiqa va opa timsolida tasvirlaydi. To'g'ri, ba'zi asarlarini kamchiliklardan holi deb ayolmaymiz, ammo ijodkorning Alloh yuqtirgan iste'dodi o'z uslubi, o'z mavzusi, o'z yo'li borligi bilan Surxon adabiyotiga o'z hissasini qo'sholgan ijodkordir.